

MAKTAB VA BOLALAR KUTUBXONALARI ORQALI O‘QUVCHILARNING TIL MADANIYATINI VA KITOBXONLIK FAOLIYATINI YUKSALTIRISH

Nizamova Nargiza Burxanovna

Buxoro viloyati bolalar kutubxonasi direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14039759>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oxirgi yillarda respublikada amalga oshirilayotgan kitobxonlik faoliyatini rivojlantirish masalalariga e’tibor berildi. Jumladan, mazkur faoliyating muvaffaqiyatli kechishida maktab va bolalar kutubxonalari hamda ularda kitoblar fondi, tarkibining ahamiyati xususida so‘z yuritildi.

Kalit so‘zlar: maktab va bolalar kutubxonalari, kitobxonlik madaniyati, til madaniyati, ona tiliga hurmat, o‘quvchi-yoshlar, komil inson, barkamol shaxs.

Аннотация. В данной статье уделено внимание вопросам развития читательской деятельности, реализуемым в республике в последние годы. В частности, говорилось о значении школьных и детских библиотек, их книжного фонда и содержания в успехе этой деятельности.

Ключевые слова: школьные и детские библиотеки, культура чтения, языковая культура, уважение к родному языку, учащиеся и молодежь, совершенный человек, всесторонне развитый человек.

Abstract: In this article, attention was paid to the issues of development of reading activities that have been implemented in the republic in recent years. In particular, they talked about the importance of school and children's libraries and their book fund and content in the success of this activity.

Keywords: school and children's libraries, reading culture, language culture, respect for the mother tongue, students and young people, a perfect person, a well-rounded person.

Bola oilada dunyoga keladi. Katta hayotga, atrofdagi insonlarga va jamiyatga bo‘lgan dastlabki munosabati shu muhitda shakllanadi. Bir so‘z bilan aytganda, ilk tarbiyaning ildizi aynan oilada tomir otadi. Vatanning kelajagi hisoblangan bolalar — o‘quvchi-yoshlarning barkamol, yetuk bo‘lib voyaga yetishida oila, mahalla, maktabgacha ta’lim, maktab, umumiy qilib aytilganda, barcha birdek mas’ul. O‘z o‘rnida farzandiga namuna bo‘lib kelgan ota-onaning farzandi ham yetuk inson bo‘lib shakllanishi shubhasiz.

Bugun mustaqil O‘zbekistonda yoshlar tarbiyasi va kelajagi uchun ulkan ishlar amalga oshirilmoqda, umumiy o‘rta ta’lim va uning uzviy davomi bo‘lgan kasb-hunar hamda oliy ta’lim sifatini oshirishga, yurt ertasi hisoblangan o‘g‘il-qizlarning malakali kadr bo‘lib yetishishiga jiddiy e’tibor qaratilmoqda va yoshlar tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan.

Yangilanayotgan O‘zbekiston taraqqiyotini belgilaydigan islohotlar va modernizatsiya jarayonlari jamiyat hamda uning barcha tizimlari oldiga ulkan vazifalar qo‘ymoqda. Bu ta’lim sohasiga ham bevosita taalluqlidir. Aytish mumkinki, so‘nggi 3-5 yilda ta’lim sohasida boshlangan tub islohotlar uning sifatini oshirishni, o‘quvchi-yoshlarning ixtisoslik bo‘yicha chuqur bilim egallash bilan birga, barkamol shaxs bo‘lib shakllanishiga sharoit yaratish, uzluksiz hamda umumiy o‘rta ta’lim tizimini yangidan modernizatsiya qilish kabi vazifalar belgilanganligi bilan ham ahamiyatlidir.

Aynan ta’lim jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga va har bir davlatning asosi bo‘lgan inson kapitalini shakllantirishga muayyan ta’sir qiladi. Ta’lim va davlatning bunday

mushtarakligi ushbu sohaning siyosatdagi ijtimoiy munosabatlar va davlatni boshqarish tizimida tutgan o‘rnini belgilaydi. Bunda yoshlarning kitobxonlik darajasini oshirish masalasi ham jiddiydir.

Bugun jamiyatda kitobxonlikni rivojlantirish, mutolaa madaniyatini takomillashtirish borasida har doimgi davrdan bir necha barobar ko‘p miqdorda samarali ishlar amalga oshmoqda, tashviqot-targ‘ibotlar olib borilmoqda. Ma’naviy barkamol kitobxon avlod tarbiyasida har bir o‘quv dargohi muhim va mustahkam poydevor ekanligiga alohida urg‘u berilmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi qarori, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-dekabrdagi 781-sonli qarori bilan «2020–2025 yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash milliy dasturi» va boshqa qator hujjatlar soha rivoji uchun dasturi amal vazifasini o‘tamoqda.

Hozirda yoshlar asosiy axborotni televideniya va internet orqali olmoqda. Shu sabab o‘quvchi-yoshlarni kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini kuchaytirish, ularning ma’naviy saviyasini oshirishda kitob muhim ahamiyat kasb etadi. Axir buyuk shoir va mutafakkir Hazrat Alisher Navoiy: “Kitob – beminnat ustoz. U har daqiqa bizni donishmandlarning bilim xazinasi bilan oshno eta oladi”, – degan edilar.

Bu jarayonda eng muhim vazifalarni zimmasiga oluvchi tashkilotlar va soha vakillari sifatida maktab va bolalar kutubxonalarining beqiyos o‘rni mavjud ekanligini ta’kidlash joiz. Maktab va bolalar kutubxonalarini orqali nafaqat o‘quvchi-yoshlarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga erishish mumkin, balki ma’naviy saviyasini yuksaltirish orqali ona tiliga hurmat ruhida tarbiyalashga ham muvaffaq bo‘linadi. Buning uchun maktab va bolalar kutubxonalarida o‘zbek tili va adabiyoti yorqin namoyondalarining tarixiy asarlari, yangi asrdagi dolzarb mavzular aks etgan zamonaviy adabiyotlar fondini yangilash va takibida son va sifat darajasiga alohida e’tibor berish darkor. Jumladan, o‘quvchi-yoshlarni tarixiy asarlar bilan ham ko‘proq tanishtirib, ona tidiga bo‘lgan munosabatiga chuqur mehr uyg‘otishga va hurmat qilishga undash lozim.

Tarbiyadan murod — barkamol, komil insonni voyaga yetkazishdir. Komillikning belgisi haq yo‘lidan borib, xalqqa foyda keltirishdan iborat. Kishi o‘z so‘zi, amaliy ishlari, niyati bilan qanchalik odamlarga foyda keltirsa, u shunchalik komil bo‘ladi. Komil, barkamol insonni tarbiyalash, voyaga yetkazish haqida musulmon Sharqi axloqi tarixida inson hayoti uchun dasturulamal qo‘llanma vazifasini o‘tagan ko‘p pandnomalar, xalq kitoblari mavjud bo‘lgan. Kaykovusning “Qobusnoma”, Sa’diyning “Guliston”, “Bo‘ston”, Amir Temurning “Temur tuzuklari”, Abdurahmon Jomiyning “Bahoriston”, Alisher Navoiyning “Mahbub-ul qulub”, Husayn Voiz Koshifiyning “Axloqi Muhsiniy” kabi asarlari shular jumlasidandir. Komil inson tarbiyasiga bag‘ishlangan ushbu kitoblarni chin ma’noda ma’naviyat sarchashmasini asrlardan asrlarga uzatgan ko‘prik vazifasini o‘tagan. Zero, tarbiya va ma’naviyat egiz tushunchalardir. Ma’naviyat xalq tili va tarixiga hurmat va e’tibor bilan yondashish, ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish yo‘lidagi asriy orzu-intilishlarga doir hayotiy ideallar, Vatan ravnaqi, el-yurt osoyishtaligi, farovon hayot kabi yuksak g‘oyalarning ma’no-mazmunini teran anglab yetishga xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur asarlar nafaqat o‘quvchi-yoshlarga komillikka erishish sirlari haqida bilim beradi, balki o‘zbek tili tarixidagi yetuk allomalarning asarlari ekanini eslatadi. Bu esa o‘quvchi-yoshlarda tilga hurmat va muhabbatning terén ildizlarini shakllanishida beminnat xizmat qiladi, degan tushunchadir.

Maktab va bolalar kutubxonalarida o‘zbek tili va dabiyotida o‘chmas iz qoldirgan yuqoridagi singari asarlarning mavjud bo‘lishi hamda yangi avlod kitoblarining tarkibi boyitilishi o‘quvchilarning til madaniyatini shakllantirishda ham muhim rol o‘ynashini aytish kerak. Bu bilan nafqat til madaniyati shakllanishiga, balki kitibga mehrning chuqurlshishiga, kitobxonlikka qiziqishning ko‘payishi va targ‘ib bo‘lishiga ham erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 14.12.2020 yildagi 781-son Qarori
2. Dilshoda Jalilova Ural qizi. BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARIDA AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALASINING AHAMIYATI. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TILLARNI INTENSIV O‘QITISHNING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK JIHATLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI. 2023-yil 2-iyun (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993607>)
3. Dilshoda Jalilova. Boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi tarkibiy qismlarining mazmun-mohiyati.«O‘ZBEKISTONDA ILM-FANNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 2022-yil 30-noyabr. 839-842-betlar. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377842>)
4. Худойкулов Х.Ж. Ўзбек ғурури – унинг одобида. – Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, “Фан” нашриёти. – Тошкент: 2008. – 215 б.
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/>
6. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
7. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman